

ӘОЖ 57.02

БИДАЙ ТАМЫРЫНЫҢ ДАМУЫ МЕН ӨЗГЕРГІШТІГІН ГЕНЕТИКАЛЫҚ РЕТТЕУ МЕХАНИЗМДЕРІ

ЖАНАР ЖАНСАЯ

І.Жансүгіров атындағы Жетісу университеті, Жаратылыстану пәндер
кафедрасының «Биология» БББ, 2 курс магистранты

Ғылыми жетекші: **ЕРМЕКБАЕВ КАНАТ АБАЕВИЧ**

PhD, І.Жансүгіров атындағы Жетісу университеті,
Молекулалық генетика және геномика зертханасының меңгерушісі

Андатпа: Бидай өсімдігінің тамыр жүйесінің қалыптасуы, өсуі және қоршаған орта факторларына бейімделуіндегі генетикалық реттеу механизмдерін зерттеу. Сонымен қатар, тамыр дамуына жауапты гендер мен сигналдық жолдарды анықтау арқылы өнімділікті арттыру және стресс факторларға (қуаңшылық, тұздану) төзімді сорттарды жетілдірудің ғылыми негізін қалыптастыру.

Кілттік сөздер: Бидай, тамыр жүйесі, генетикалық реттеу, өсімдік гармондары, геном, морфогенез.

Бидай әлемдік деңгейде де, Қазақстан экономикасында да, әсіресе азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету мен аграрлық секторды дамыту тұрғысынан аса маңызды стратегиялық дақыл болып саналады. Жаһандық ауқымда ол негізгі азық-түлік өнімдерінің бірі ретінде кеңінен қолданылады. Әлем халқының күнделікті рационында айтарлықтай орын алатын макарон, нан және басқа да тағам түрлерін өндіруде бидай басты шикізат қызметін атқарады. Осыған байланысты ол азық-түлік қауіпсіздігінің ажырамас құрамдас бөлігіне айналған [1].

Бидай (*Triticum* туысы) – адамзат өркениетінің даму тарихымен тығыз байланысты астық тұқымдас өсімдіктердің бірі. Ол ең алғаш қолға үйретілген дақылдардың қатарында. Мәдениеттендірілген кезеңнен бастап шамамен 8000 жыл бойы Еуропа, Батыс Азия және Солтүстік Африка аумақтарындағы ірі өркениеттердің негізгі қорек көзі болды. Бидайдың даму тарихы адамдардың табиғатпен өзара әрекеттесуінің өзгеруімен, сондай-ақ халықтарды аштықтан қорғау және азық қорын қамтамасыз ету мақсатындағы әрекеттерімен тығыз сабақтас [2]. Бұл үрдіс Вонжеан және әріптестерінің «Бидай дастаны» атты зерттеуінде кеңінен сипатталған [3].

Көшпелі өмір салтын ұстанған халықтар да отырықшылыққа толық көшпей тұрып-ақ дәнді дақылдарды тұтынған. Шамамен 10 мың жыл бұрын аңшы-терімшілер жабайы *Triticum dicoccoides* түрін өсіруді бастаған. Ал алғашқы мәдени бидай ретінде *Triticum monocossum* саналады. Бидай егісі б.з.д. шамамен 6000 жылдары Греция мен Балқан өңірлерінде пайда болды. Кейінірек спельта бидайы (*Triticum spelta*), одан соң қатты бидай (*Triticum turgidum* subsp. *durum*) және гексаплоидты жұмсақ бидай (*Triticum aestivum*) Жерорта теңізі аймағынан шығысқа, әрі қарай Батыс Еуропаға таралған (б.з.д. 4000–3500 жж.) (Вонжеан, 2016).

Бидайдың Азия құрлығына таралуы бірнеше бағытта жүзеге асқан: соның ішінде «дала жолы» және «Жібек жолы» арқылы шамамен б.з.д. 2500 жылдары кеңінен жайылды. Шумер, Египет, Греция және Ежелгі Рим өркениеттерінде бидай ұны мен жармасынан дайындалатын тағамдарды тұтыну біртіндеп артты (Bruyérin-Champier, 1560). Египеттіктер гректерге нан пісіру технологиясын үйретсе, гректер ашытқыны жетілдіріп, пеш құрылымын дамытты. Кейін Парсы соғыстарынан соң грек наубайшылары Римде нан өндірісін жаңа деңгейге көтерді. Рим империясы өз кезегінде жаулап алған аймақтардан бидай алып, нан мәдениетін кеңінен таратты (Flandrin & Montanari, 1996). Осыған байланысты Римді кейде «бидай империясы» деп те атаған [4].

Қазіргі уақытта бидай кез келген басқа коммерциялық дақылдармен салыстырғанда ең кең аумақта өсірілетін өнім болып табылады және селекциялық жетістіктердің арқасында жаһандық нарықта ерекше маңызға ие [5]. Мысалы, Біріккен Ұлттар Ұйымының Азық-түлік және ауыл шаруашылығы ұйымының деректеріне сәйкес, 2025–2026 жылдары әлемдік бидай өндірісі шамамен 834 миллион тоннаға жетеді деп болжануда.

Кесте 1. Әлемдік бидай нарығы

Көрсеткіш	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25 болжамы	2025/26 болжамы
<i>Миллион тонна</i>					
Өндіріс	781.9	807.1	791.4	798.4	834.7
Қамтамасыз ету	1070.7	1099.4	1111.5	1116.0	1150.0
Қолдану	774.8	776.1	790.2	793.1	805.4
Сауда	197.5	201.6	213.0	192.8	204.8
Қордағы қалдықтар	292.3	320.1	317.5	315.3	337.0
<i>Пайыз%</i>					
Әлемдік қордың пайдалану қатынасы (%)	37.7	40.2	40.0	39.1	41.4
Негізгі экспорттаушылардың қордың жоғалу қатынасы (%)	16.9	22.5	20.3	19.2	22.3

Бидай солтүстік ендіктің 30°-тан 60°-қа дейінгі және оңтүстік ендіктің 27°-тан 40°-қа дейінгі аймақтарында оптималды өсіру ортасы болып табылғанмен (Наттонсон, 1955), оны осы ендіктерден тыс, Арктикалық шеңберден экваторға жақын биіктіктерге дейін өсіруге болады. Халықаралық жүгері және бидай жақсарту орталығының (СИММУТ) соңғы онжылдықтарда жүргізген зерттеулерінен бидай өндірісінің климаттық өзгерістерге қарамастан әлдеқайда жылы аймақтарда технологиялық тұрғыдан мүмкін екенін көрсетті. Биіктік бойынша бұл дақыл теңіз деңгейінен бастап 3 000 метрден жоғары биіктіктерде өсіріледі, ал Тибетте 4 570 метр биіктікте өсірілгені туралы дерек бар [6].

Өсіру үшін оңтайлы температура шамамен 25°C, ең төменгі және ең жоғары өсу температурасы сәйкесінше 3°-тан 4°C-қа дейін және 30°-тан 32°C-қа дейін өзгереді. Бидай ксерофиттіктен жағалаулыққа дейінгі әртүрлі ылғалдылық жағдайларына бейімделген. Бидай өсірілетін аумақтың шамамен төрттен үш бөлігінде жылдық орташа есеппен 375-тен 875 мм-ге дейін жауын-шашын түссе де, оны жауын-шашын мөлшері 250-ден 1750 мм-ге дейін болатын көптеген жерлерде өсіруге болады. Оңтайлы өнімділік үшін өсу кезеңінде жеткілікті ылғал көзі қажет; дегенмен, шамадан тыс жауын-шашын аурулар мен тамыр проблемаларына байланысты өнімділіктің жоғалуына әкелуі мүмкін. Әртүрлі шығу тегі бар бидай сорттары әртүрлі топырақ-климаттық жағдайларда өсіріледі және белгілері бойынша айтарлықтай айырмашылықтарды көрсетеді. Бидай әлемнің әртүрлі бөліктерінде, қоңыржай аймақтарда кез келген айда жиналғанымен, Солтүстік жарты шарда сәуірден қыркүйекке дейін, ал Оңтүстік жарты шарда қазаннан қаңтарға дейін жиналады [7].

Бидайды көктемдік немесе күздік деп жіктеу кең таралған және дәстүрлі түрде дақыл өсірілетін маусымға байланысты. Күздік бидайда масақтану өсімдік суық қыс мезгіліндегі (0°-5°C) температураны бастан өткергеннен кейін ғана жүзеге асады. Ол күзде егіліп, өніп шығады да, жас өсімдіктер қыста вегетативтік күйде қалып, көктемнің басында қайтадан өсуін жалғастырады. Бұл күзгі ылғалды өнуге пайдалану және көктемнің басындағы күн сәулесін, жылылықты және жауын-шашынды тиімді қолдану артықшылығын береді. Ал көктемдік бидай, атауы айтып тұрғандай, әдетте көктемде егіліп, жаздың соңында піседі, бірақ қыс жұмсақ болатын аймақтарда – Оңтүстік Азияда, Солтүстік Африкада, Таяу Шығыста және төменгі ендіктерде – күзде де егілуі мүмкін. Осындай климаттық жағдайлар мен географиялық ерекшеліктерге қарамастан бидай әлемнің 150-ден астам елінде өсіріледі.

Соңғы жалдарда әлемдік рейтингтің басында бидай өндірісі бойынша 17-18% үлеспен Қытай Республикасы болса, екінші кезекте 13-14% Үндістанның үлесіне тиеді.

Қорытынды. Бидай – әлемдік деңгейде де, Қазақстан үшін де аса маңызды стратегиялық дақыл. Ол адамзаттың негізгі азық-түлік көзі болып, нан, макарон сияқты күнделікті өнімдердің басты шикізаты ретінде азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Тарихи тұрғыдан бидай 8–10 мың жыл бұрын қолға үйретіліп, өркениеттердің дамуына үлкен әсер етті және уақыт өте келе бүкіл әлемге таралды.

Қазіргі таңда бидай – ең кең таралған ауыл шаруашылық дақылы, оны 150-ден астам ел өсіреді. Өндіріс көлемі жыл сайын артып, жаһандық нарықта маңызы күшейіп келеді. Сонымен қатар, ол әртүрлі климаттық жағдайларға бейімделе алады, бұл оның әлем бойынша кең таралуына мүмкіндік береді.

Жалпы алғанда, бидай – экономикалық, тарихи және әлеуметтік тұрғыдан адамзат өмірінде шешуші рөл атқаратын дақыл.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Sarybay N. et al. ЖҰМСАҚ БИДАЙ СОРТТАРЫНАН АЛЫНҒАН МУТАНТТЫ ЛИНИЯЛАРДЫҢ ДАМУ ТИПІНЕ ГЕНЕТИКАЛЫҚ ТАЛДАУ // Academic Journal of Physical and Chemical Sciences. – 2020. – №. 6. – С. 22-28.
2. Terletskaia N.V. et al. Some Mechanisms Modulating the Root Growth of Various Wheat Species under Osmotic-Stress Conditions // Plants. – 2020. – Vol. 9(11). – P. 1545.
3. Габай Г. 12-оксофитодиеноат редуктаза гендеріндегі дозалық айырмашылықтар бидай тамырларының өсуін модуляциялайды // Табиғат Байланыстары. – 2023. - Том. 14. – Б.539.
4. Zeng D. A conditional mutation in a wheat gene regulating root morphology // Theoretical and Applied Genetics. – 2024. – Vol. 137(2). – P. 48.
5. Fisenko A.V. Dynamics of Rye Translocations Frequency in Russian Common Wheat *Triticum aestivum* L. Cultivars // Russian Journal of Genetics. – 2023. – Vol. 59(6). – P. 648–658.
6. Turuspekov Y. GWAS for plant growth stages and yield components in spring wheat (Kazakhstan accessions) // BMC Plant Biology. – 2017. – Vol. 17. – Article 190.
7. Shulembaeva K.K. Селекционно-генетическое исследование мягкой пшеницы // Вестник КазНУ. Биологическая серия. – 2020.